

Firenze 26 Aprile 1857

3308

A. C.

Sono dispiacente di non avervi ancora
 detta mia Lettera; ma per l'appunto è venuta a picciolina
 ed è dopo un'ora continuata e forte tosse (naturale e concausa)
 per la quale il Medico vuole che domani mi attacchi delle
 Mignatte e che quindi mi resti probabilmente aria.

Però è probabile che in questa propria legge per
 lo meno si proficua, e quindi si risolve l'incostanza
 ritarda e a promettere altrimenti. Pregho di non
 poterlo promettere altrimenti; giacché in caso diverso, vedendo
 se potrei ritardare la mia partenza grande questa
 debbo aver luogo.

Di nuovo vi ringrazio e mi confermo con
 sincera stima

Vostro Aff. Amico
 Alessandro Casati